

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

BIRIKTIRILGAN VA TARTIBGA SOLUVCHI SOLIQLARNI TAQSIMLASHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI TAHLILI

Turoпова Nigora Xolmurod qizi

Termiz davlat Universiteti erkin tadqiqodchisi

Annotatsiya: Ma'lumki, barcha davlatlarda soliq siyosati davlat moliyaviy tizimining muhim elementi bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir davlat o'ziga xos soliq tizimiga ega bo'lib, u iqtisodiyotning xususiyatlariga, siyosiy tuzumga va boshqa omillarga qarab shakllanadi. Ushbu maqolada biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlash bo'yicha xorijiy davlatlarning tajribasi o'rganiladi, statistik ma'lumotlar va tahlil keltiriladi.

Kalit so'zlar: soliqlar, statistika, natija, tartibga soluvchi, davlat, mahalliy, moliya.

Abstract: It is clear that in all countries, tax policy is an important element of the state financial system and plays a decisive role in ensuring economic stability. Each country has its own tax system, which is formed depending on the characteristics of the economy, political system, and other factors. This article studies the experience of foreign countries in the distribution of fixed and regulatory taxes, presents statistical data and analysis.

Key words: taxes, statistics, result, regulatory, state, local, finance.

Аннотация: Очевидно, что налоговая политика во всех странах является важным элементом государственной финансовой системы и играет решающую роль в обеспечении экономической стабильности. В каждой стране существует своя налоговая система, которая формируется в зависимости от особенностей экономики, политической системы и других факторов. В данной статье рассматривается опыт зарубежных стран по распределению консолидированных и регулирующих налогов, приводятся статистические данные и анализ.

Ключевые слова: налоги, статистика, результат, регулятор, государство, местные, финансы.

KIRISH

Barchamizga ma'lumki, biriktirilgan soliqlar davlat va mahalliy hokimiyat o'rtasida taqsimlanadigan soliqlardir. Bunday soliqlar turli mamlakatlarda iqtisodiy resurslarni teng taqsimlash va byudjetlarni samarali boshqarish uchun qo'llaniladi. Xususan, moliyaviy sohada yuzaga keladigan ko'plab muammoli masalalar boshqaruv mexanizmining tartibga soluvchi komponentining nomukammalligi va davlatdagi siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning o'zgaruvchanligi bilan bog'liq ekanligi asoslandi. Shu munosabat bilan soliq munosabatlarini davlat tomonidan boshqarishning xorijiy tajribasini hisobga olgan holda, milliy soliq ma'murchiligimiz va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish hamda uyg'unlashtirishning bir qator yo'nalishlarini aniqlash va tahlil qilish joiz. Bunda xorijiy davlatlarning soliq qarzini undirish bo'yicha amalga oshiradigan tadbirlarining ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur soha bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan olim V. Morozning fikriga ko'ra, «Soliq to'lovchilarning soliqlar va soliq qarzini bir xil mazmunda tushunishi chalkashliklarni keltirib chiqaradi. Hech qachon sud yoki soliq organi soliqlarni undirmaydi. Faqatgina soliq qarzi, penya hamda moliyaviy sanksiyalar undirishni talab etadi. Hattoki, soliq qarzi ham undirilmay, balki ixtiyoriy ravishda to'lanishi mumkin. Aynan shu xulosa soliq qonunchiligida belgilab qo'yilsa va buning natijasida fuqarolarning huquqiy ongida ham aks etsa, soliq to'lovchilar uchun soliqlar «erkinlik» belgisi sifatida namoyon bo'ladi»¹.

Xorijlik olim Michael Brostek esa o'z tadqiqotida soliq qarzi undirilishining samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi omillarni ko'rsatib o'tadi: mamlakatda soliq qarzi summalarining paydo bo'lishiga yo'l qo'yishning oldini

1 Turoпова Nigora Xolmurod qizi. TerDu tadqiqotchisi. O'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o'ziga xos xususiyatlari. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali. 2023-yil, dekabr. № 11-12-sonlar, 387-bet.

olishda soliq yukini pasaytirish kelajakda soliq qarzdorliklari kamayishiga olib keladi; muddatida to'lanmagan soliqlar va yig'implarni undirish strategiyasi faqat belgilangan davr mobaynida o'z ijobiy natijasini beradi².

Mahalliy soliqlar: mulk soliqlari va xizmat soliqlari. Bu tizim iqtisodiy resurslarni davlatning turli darajalari o'rtasida teng taqsimlash imkonini beradi. Bundan tashqari, statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQShning 2023-yildagi jami soliq tushumlarining 60%i federal darajada yig'ilgan. Yaponiyada esa tartibga soluvchi soliqlarga katta e'tibor qaratiladi. Uglarod solig'i: ekologik zararlarni kamaytirish uchun joriy etilgan. Alkogol va tamaki soliqlari: sog'liqni saqlashni rag'batlantirishga qaratilgan.

Yaponiya 2023-yilda tartibga soluvchi soliqlardan 18 trillion yen tushum olgan. Ta'kidlash joizki, dunyoning aksariyat mamlakatlarida soliq munosabatlarining davlat boshqaruvini shakllantirish va rivojlantirish tendensiyalari milliy soliq tizimlarini bosqichma-bosqich davlatlararo darajaga olib chiqishga qaratilgan. Bu sohadagi nazariy yutuqlar va davlat institutlarining amaliy ehtiyojlari bilan uyg'unlashuvi birgalikda olib boriladi.

Shu munosabat bilan, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, chet elga kapital olib chiqish va xalqaro shartnomalarni amalga oshirish doirasida ikki tomonlama soliqdan qochish muammosiga qarshi amaliy kurash uchun turli davlatlar soliq organlari o'rtasida axborot almashish tizimiga ehtiyoj mavjud³.

Bundan tashqari, hozirgi kunda tartibga soluvchi soliqlar nafaqat davlatga qo'shimcha daromad keltiradi, balki ijtimoiy va ekologik muammolarni hal etishga yordam beradi.

Shuni alohida aytish joizki, ushbu soliqlar sog'liqni saqlash va ekologiyani muhofaza qilish sohalarida samarali vosita sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy budjetlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, birlashtirilgan va tartibga soluvchi soliqlarning muvozanatini saqlashda davlat to'g'ridan-to'g'ri soliqlardan ham samarali foydalanishga harakat qiladi. Ushbu soliqlar bevosita jismoniy va yuridik shaxslarning daromadlaridan undiriladi. Masalan: daromad solig'i (jismoniy shaxslar uchun); foyda solig'i (aksariyat davlatlarda bu korporativ soliq deb ataladi); resurs soliqlari, masalan, mulk solig'i.

Shu jihatdan, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar odatda ko'proq «adolatli» hisoblanadi, chunki ular daromad yoki mulk qiymatiga mutanosib ravishda hisoblanadi.

Ko'pgina davlatlar to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqlar o'rtasida muvozanatni yaratishga intilishadi. Ular to'lovchining imkoniyatlarini hisobga olgan holda tizimni takomillashtirish uchun to'g'ridan-to'g'ri soliqlardan foydalanadi. Bu soliqlar quyidagi iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun ishlatiladi: investitsiyalarni rag'batlantirish; inflyatsiyani nazorat qilish; tengsizlikka qarshi kurashish.

Ko'pgina mamlakatlar soliqqa kompleks yondashuvni ta'minlash uchun bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning kombinatsiyasidan foydalanadilar. Iqtisodiyotdagi bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning o'zaro bog'liqligi davlatning soliq siyosatiga bog'liq. Har bir davlat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy maqsadlariga qarab, soliqqa tortishning o'ziga xos yondashuvini tanlaydi. Ba'zi davlatlarda daromad solig'i va korporatsiya solig'i (O'zbekistonda foyda solig'i) kabi to'g'ridan-to'g'ri soliqlarga ustunlik beriladi. Boshqalarda esa QQS va aksizlar kabi bilvosita soliqlar soliq tushumlarida katta ahamiyatga ega. Agar hukumat soliq yukini adolatli taqsimlashga qaratilgan progressiv soliq tizimiga intilsa, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar muhimroq rol o'ynaydi. Aksincha, iqtisodiy faollik va tadbirkorlikni rag'batlantirish ustuvor vazifa bo'lsa, bilvosita soliqlardan foydalanishga asoslangan soliq siyosati yuritiladi.

Turli mamlakatlarda bir necha darajadagi byudjetlar mavjud bo'lib, soliqlarning bu byudjetlar o'rtasida taqsimlanishi davlat tuzilmasining tashkil etilishiga qarab farqlanadi, ya'ni federal (davlat), hududiy (mintaqaviy) va munitsipal (tuman, shahar) shakllarda bo'ladi. Federal (davlat) byudjet markaziy hukumat tomonidan boshqariladigan byudjetning asosiy darajasi bo'lib, odatda butun mamlakat bo'ylab amal qiladigan davlat dasturlari va xizmatlarini moliyalashtiradi. Hududiy (mintaqaviy) byudjetlar esa boshqaruv tizimiga qarab bo'linadi, ular hududiy yoki mahalliy darajada yig'iladigan soliqlar hisobidan moliyalashtirilib, mahalliy hukumat dasturlari va xizmatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Ba'zi mamlakatlarda hududiy byudjetlardan tashqari,

2 Michael Brostek. Tax debt collection IRS needs to better manage the collection notices sent to individuals.//United States government Accountability office. 2009. P-27

3 Qurbonov M.A. (2023). Xufiyona iqtisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomillashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali. 21(1) 248-259

munitsipalitetlarning (shaharlar va boshqa mahalliy ma'muriy birliklar) byudjetlari mavjud bo'lib, ular mahalliy soliqlar hisobidan moliyalashtiriladi va mahalliy darajadagi dasturlar hamda xizmatlarni moliyalashtirish uchun muhim moliyaviy manba hisoblanadi.

Turli darajadagi byudjetlar o'rtasida soliqlarning taqsimlanishi har bir mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bog'liq. Bu taqsimot qonun bilan yoki markaziy va mintaqaviy boshqaruv darajalari o'rtasidagi ma'muriy kelishuvlar orqali belgilanadi. Masalan, soliqlarni markazlashtirmaslik jarayoni ma'lum soliq vakolatlari va daromadlarini mahalliy boshqaruv darajalariga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, soliqlarning federal, shtat yoki mahalliy byudjetlar o'rtasida taqsimlanishi ma'lum bir mamlakatdagi soliq tizimining tashkil etilishi va tuzilishiga qarab farqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'pgina mamlakatlar soliqqa kompleks yondashuvni ta'minlash uchun bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning kombinatsiyasidan foydalanadilar. Iqtisodiyotdagi bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning o'zaro bog'liqligi ma'lum bir davlatning soliq siyosatiga bog'liq.

Jahon amaliyotining ko'rsatishicha, keyingi yillarda aksariyat davlatlarda mahalliy moliya tizimining roli oshib bormoqda. Ushbu o'zgarish mahalliy byudjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida natijaviylikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish va dasturiy-maqsadli metoddan foydalanishga asosiy e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatadi. Ushbu yo'nalishlarda muammolarni hal etishda, jahonning taraqqiy etgan mamlakatlarida ma'lum yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar hali ham mavjud⁴.

Xorijiy davlatlar tajribasini milliy iqtisodiyotga moslashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi: soliqlarni tartibga soluvchi mexanizmlarni mustahkamlash; soliq resurslarini taqsimlashda shaffoflikni oshirish; ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslangan soliq siyosatini ishlab chiqish.

Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlash bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, soliqlarni samarali boshqarish iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Germaniya, AQSh, Yaponiya va boshqa mamlakatlar tajribasi bu jarayonni takomillashtirishda foydali bo'lishi mumkin.

Jahon miqyosida soliq tushumlari bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, soliqlarni taqsimlash tizimi davlatlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, tartibga soluvchi soliqlarning samaradorligi atrof-muhitni muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega bo'lib, ekologik soliq tizimi ko'plab mamlakatlarda ifloslanishni kamaytirishda samarali vosita sifatida foydalanilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tartibga soluvchi soliqlar iqtisodiy jarayonlarni boshqarish, masalan, ekologik ifloslanishni kamaytirish yoki ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish maqsadida joriy etiladi.

1-diagramma. Germaniyada biriktirilgan soliqlar federal va mahalliy byudjetlar o'rtasida taqsimlanishi⁵.

4 Мороз В.В. Налоговое администрирование задолженности организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания. дис. канд. экон. наук. –м., 2011 г.

5 Muallif tomonidan tuzilgan.

Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilganidek, Germaniyada daromad solig'i: 50% federal byudjetga, 40% federal yer byudjetiga, 10% mahalliy hokimiyatga o'tadi. QQS (Qo'shilgan qiymat solig'i): 70% federal darajada, qolgan 30% federal yerlar o'rtasida taqsimlanadi. Bu tizim mamlakatning iqtisodiy tengligini ta'minlashga xizmat qiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda umumiy soliq tushumlarining 45%i birlashtirilgan soliqlardan tashkil topgan. AQShda soliq tizimi federal, shtat va mahalliy darajada tashkil qilingan. Federal soliqlar: asosan daromad solig'i va bojxona solig'ini o'z ichiga oladi. Shtat soliqlari: savdo soliqlari va aksizlar.

Mahalliy budjetlarning birlashtirilgan va tartibga soluvchi soliqlar nisbatini ta'minlashda mamlakat soliq tizimidagi bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlar o'rtasidagi muvozanatni muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon iqtisodiy sharoit, siyosiy imtiyozlar va ijtimoiy maqsadlar kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, soliq yukining adolatli taqsimlanishini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun soliq tizimi xilma-xil va muvozanatli bo'lishi talab etiladi. Ushbu ikki turdagi soliqlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir nechta jihatlar quyidagicha.

Birinchidan, soliq tizimi adolatlilik va tenglik asosida bo'lishi lozim. Bu g'oya foyda va daromad solig'i kabi to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning adolatli bo'lishini nazarda tutadi, chunki ular fuqarolarning moliyaviy holatiga qarab soliqqa tortiladi. Aksincha, bilvosita soliqlar, o'z daromadlarining katta qismini iste'molga sarflaydiganlarga ko'proq ta'sir ko'rsatadi, bu esa tenglik tamoyiliga mos kelmaydi.

Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish omili katta ahamiyatga ega. Ba'zi iqtisodchilarning fikricha, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar iqtisodiy o'sishga kamroq salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular tovarlar va xizmatlar narxiga ta'sir qilmaydi. Bilvosita soliqlar esa iste'mol va investitsiyalarni cheklashi mumkin. Shu bilan birga, bilvosita soliqlarni undirish jarayoni ko'pincha osonroq bo'ladi, chunki ular tovarlar va xizmatlar narxlariga kiritiladi va ishlab chiqarish hamda taqsimlashning turli bosqichlarida yig'iladi. To'g'ridan-to'g'ri soliqlar, aksincha, murakkabroq yig'ish va nazorat qilish tizimini talab qiladi.

Uchinchidan, milliy iqtisodiyotga tegishli iqtisodiy qarorlar ham katta ahamiyat kasb etadi. Soliq tizimi mamlakat iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlariga qarab moslashtiriladi. Masalan, iste'mol darajasi yuqori bo'lgan davlatlar bilvosita soliq'larga ko'proq tayanadi, moliyaviy sektori rivojlangan davlatlar esa daromaddan to'g'ridan-to'g'ri soliqlarni ko'proq yig'ishi mumkin.

Soliqlarning qayta taqsimlanish mexanizmidagi boshqaruv darajalari o'rtasida qayta taqsimlash prinsipi qo'llaniladi. Ba'zi mamlakatlarda federal va mintaqaviy yoki mahalliy byudjetlar o'rtasida mablag'larni qayta taqsimlash mexanizmi mavjud bo'lib, bu qonun hujjatlarida belgilangan o'tkazish mexanizmlari yoki yig'ilgan soliqlarning necha foizi mahalliy darajada qolishini belgilash lozim degan muhim masalaning yechimiga bog'liq bo'ladi. Soliqlarni taqsimlash jarayonlari murakkab bo'lishi mumkin va ma'lum bir mamlakatning siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy sharoitlariga qarab o'zgarib boradi. Bu yerda shuni ta'kidlash zarurki, har bir davlatning o'ziga xos soliq tizimi va byudjet tuzilmasi mavjud.

Turli darajadagi byudjetlar o'rtasida soliqlarni taqsimlash masalasi mamlakat moliyasini boshqarish tizimining bir qismi bo'lib, aksariyat mamlakatlarda federal, mintaqaviy (shtat yoki viloyat) va mahalliy (shahar yoki tuman) kabi bir necha darajadagi byudjetlar o'rtasida soliqlarni taqsimlash turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Jumladan, ba'zi soliqlar federal darajada yig'iladi va keyin ma'lum ulushlarga ko'ra hukumatning turli darajalari o'rtasida taqsimlanadi. Masalan, federal hukumat soliq stavkalarini belgilab, yig'ilgan mablag'larning ma'lum foizini shtat yoki mahalliy darajalarga o'tkazadi.

Ba'zi mamlakatlarda soliq tushumlarining asosiy qismi mintaqaviy yoki mahalliy darajada qoladigan fiskal markazlashtirish siyosati qo'llaniladi. Bunday yondashuv resurslarni samarali boshqarish va mahalliy xizmatlarni yetkazib berishni rag'batlantiradi. Turli hududlar o'rtasida iqtisodiy yoki ijtimoiy tengsizliklar mavjud bo'lgan mamlakatlarda soliq tushumlarini qayta taqsimlash tizimi o'rnatilishi orqali bunday farqlarni bartaraf etishga, xizmatlar va resurslardan teng foydalanishni ta'minlashga yordam beradi. Shu orqali resurslarni qayta taqsimlash jarayoni samarali amalga oshiriladi.

Turli mamlakatlar o'zlarining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzilishiga qarab turli uslub va strategiyalarni qo'llashadi. Masalan, davlat budjeti va mahalliy darajalar o'rtasida soliqlarni taqsimlash mexanizmi mamlakat boshqaruv tizimi va federal tuzilmasiga qarab sezilarli darajada farq qiladi.

Ba'zi mamlakatlarda, ayniqsa federal shtatlarda, mahalliy boshqaruv darajalari o'z daromad manbalariga va soliqlarni yig'ish vakolatiga ega. Soliq solinadigan baza markaziy va hududiy darajalar o'rtasida taqsimlanadi. Mahalliy hokimiyat organlari qonun hujjatlarida belgilangan doirada soliq stavkalarini o'zlari belgilash huquqiga ega. Ayrim mamlakatlarda esa markaziy hukumat soliqlarning katta qismini boshqaradi va mablag'larni turli darajadagi hukumatlar o'rtasida taqsimlaydi. Mahalliy hokimiyat organlari markaziy darajadan subsidiyalar, grantlar yoki boshqa transfertlar shaklida mablag' oladilar.

Bir qator mamlakatlarda markazlashtirilgan va markazlashmagan elementlarni o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan yondashuv qo'llaniladi. Masalan, markaziy hukumat eng kam soliq stavkalarini belgilashi mumkin, mahalliy hokimiyat organlari esa ma'lum chegaralar ichida o'z stavkalarini belgilash huquqiga ega bo'ladi.

Moliyaviy mexanizmlar qonun bilan o'rnatilishi mumkin va ular fiskal federalizatsiya tamoyillari hamda boshqaruvning markaziy va mahalliy darajalari o'rtasidagi muvozanatni aks ettiradi. Shu bilan birga, turli hududlar yoki munitsipalitetlar o'rtasida mablag'larni taqsimlashda shaffoflik va adolatlilik tamoyillari muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, birlashtirilgan va tartibga soluvchi soliqlarning muvaffaqiyatli boshqaruvi davlatning iqtisodiy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Germaniya, AQSh, Yaponiya va Norvegiya kabi davlatlarning tajribasi resurslarni samarali boshqarish uchun foydali asos bo'la oladi. O'zbekiston ushbu tajribadan foydalanib, milliy iqtisodiyotni mustahkamlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida katta yutuqlarga erishishi mumkin. Zero, birlashtirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni to'g'ri boshqarish davlat moliyaviy tizimining barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xorijiy tajribalar ushbu tizimni takomillashtirish uchun ko'plab foydali saboqlar beradi. Qayd etish joizki, mahalliy byudjetlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda manfaatlar balansi tamoyili muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning kombinatsiyasi ko'pincha ijtimoiy tenglikni ta'minlash, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, daromadlarni yig'ish va soliq siyosatining boshqa maqsadlariga erishish uchun ishlatiladi.

Milliy iqtisodiyotda turli iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarda soliq tizimlarini o'zgartirish zarurati yuzaga keladi. Masalan, iqtisodiy inqiroz yoki turg'unlik davrida davlatlar iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun soliq siyosatini qayta ko'rib chiqishga harakat qiladi. Umumiy qoida shundan iboratki, ham bilvosita, ham to'g'ridan-to'g'ri soliqlarni o'z ichiga olgan gibrid soliq tizimi hukumatga moslashuvchanlikni oshirish va iqtisodiyot hamda jamiyatdagi o'zgarishlarga samaraliroq javob berish imkoniyatini beradi.

Bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlar o'rtasidagi munosabatlar ma'lum bir davlatning soliq siyosatiga bog'liq. Odatda, hukumatlar daromadlarni yig'ish uchun bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri soliqlarning kombinatsiyasidan foydalanadi. Turli turdagi soliqlar hukumatga bir nechta maqsadlarga erishish va soliq tizimida muvozanatni ta'minlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Turoпова Nigora Xolmurod qizi. TerDu tadqiqotchisi. "O'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o'ziga xos xususiyatlari". Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2023-yil, dekabr. № 11-12-sonlar, 387-bet.
2. OECD Annual Tax Report (2023).
3. German Federal Statistics Bureau (2023).
4. Shvetsiya ekologik siyosati bo'yicha hisobotlar (2023).
5. Qurbonov Muxiddin Abdullayevich. (2023). Xufiyona iqtisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomillashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259.
6. Soliq siyosati bo'yicha xalqaro tadqiqotlar instituti ma'lumotlari.
7. World Bank. (2023). Fiscal Decentralization and Local Government Efficiency in Emerging Economies.
8. UN Environment Program (2023). Taxation Strategies for Sustainable Development.
9. International Monetary Fund (2023). Revenue Mobilization in Developing Countries: Challenges and Opportunities.
10. European Union Tax Policy Center. (2023). Comparative Tax Policies and Their Impact on Local Economies.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

